

Técnicas, Métodos, Instrumentos de Evaluación

Por: Armando Jesús Mendoza Chavesta.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7524-6707>
armandomendozachavesta@gmail.com

Asesor: David Auris Villegas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

La evaluación desde la perspectiva del enfoque por competencias, tiene como objetivo fundamental contribuir y optimizar el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje. En razón a ello resulta trascendente que los docentes entiendan que la evaluación es un proceso constante y no un momento exclusivo al finalizar dicho proceso, tal como se ejecutaba tradicionalmente, es aquí donde nace la necesidad que todos los maestros conozcan las diversas técnicas e instrumentos de evaluación, los cuales les facultan la orientación de sus estudiantes hacia metas y perfiles establecidas en el currículo.

Carolina Hamodi sostiene que actualmente es difícil encontrar diferenciaciones precisas sobre los conceptos de "técnicas" e "instrumentos" de evaluación del aprendizaje. Así mismo, en la literatura académica se observa cierta confusión en el uso de términos como: instrumentos, herramientas, técnicas, recursos, métodos, enfoques, dispositivos y procedimientos de evaluación. En consecuencia, la autora propone la definición de los siguientes términos: en primer lugar, las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado; son de dos tipos, en función de si el alumnado participa o no en el proceso de evaluación. Por otro lado, los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto los profesores como los alumnos utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación.

Para Díaz Rojas, la calidad de un instrumento de evaluación esta determinado por la planeación que se realice con suficiente anticipación, constante revisión y actualización. La aplicación de la adecuada metodología orienta la realización de un análisis más científico y normalizado, que permita establecer los contenidos con resultados deficientes y establecer su tratamiento posterior. El resultado final del análisis de calidad de un instrumento debe incluir la valoración que realicen los profesores de los colectivos de las asignaturas en su planeación y los resultados de la aplicación de la metodología propuesta.

Por otro lado, Díaz Barriga y Hernández recomiendan que toda evaluación debe, orientarse y centrarse en la obtención de información valiosa sobre el proceso de construcción de aprendizajes significativos de los distintos tipos de contenidos curriculares en el nivel superior.

Finalmente, es trascendente entender el fundamento epistemológico de las técnicas, métodos, instrumentos de evaluación para el presente enfoque en el cual se desarrollan los paradigmas de la educación, lo cual permite formar profesionales acordes al perfil de egreso y a la demanda de la calidad profesional que se necesita.

Bibliografía

Hamodi, Carolina, López Pastor, Víctor Manuel, & López Pastor, Ana Teresa. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles educativos*, 37(147), 146-161. Recuperado en 19 de julio de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000100009&lng=es&tlng=es.

Díaz Rojas, Pedro Augusto, & Leyva Sánchez, Elizabeth. (2013). Metodología para determinar la calidad de los instrumentos de evaluación. *Educación Médica Superior*, 27(2), 269-286. Recuperado en 17 de julio de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000200014&lng=es&tlng=pt.

Díaz Barriga, A. F., & Hernández, R. G. (2001). *Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo*. Bogotá: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES

© Armando Jesús Mendoza Chavesta, maestrando en gestión y acreditación de la educación de la Universidad Católica de Trujillo. Experto en educación por el arte mención educación musical del Conservatorio Regional de Música del Norte Público Carlos Valderrama de Trujillo.